

**PRAKTIKUM BOTANI TUMBUHAN TINGGI
TPB 17218/ 1 SKS
PRAKTIKUM IV
DIVISI MAGNOLIOPHYTA KELAS MAGNOLIOPSIDA
ANAK KELAS DILLENIIDAE**

**OLEH
REKA SELVIANI
18010110051**

**DOSEN PENGAMPU:
AGUSTINA AMBAR PERTIWI, M.PD.**

**ASISTEN DOSEN:
NUR PUTRI LESTARI SA'DIYAH
MUHAMMAD FAHRUJANI ANSYAR**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
PROGRAM STUDI TADRIS BIOLOGI
BANJARMASIN
FEBRUARI 2020**

PRAKTIKUM IV
DIVISI MAGNOLIOPHYTA KELAS MAGNOLIOPSIDA
ANAK KELAS DILLENIIDAE

Tujuan : Untuk mengetahui ciri-ciri morfologi dan aspek botani beberapa tumbuhan yang termasuk dalam Anak Kelas Dilleniidae.

Hari/tanggal : Rabu, 04 Maret 2020

Tempat : Laboratorium Tadris Biologi UIN Antasari Banjarmasin

A. ALAT DAN BAHAN

Alat yang digunakan :

- a. Baki/nampan
- b. Lup
- c. Alat tulis
- d. Pisau silet/cutter

Bahan yang digunakan:

- a. Kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*)
- b. Pepaya (*Carica papaya* L.)
- c. Waru (*Hibiscus tiliaceus* L.)
- d. Ciplukan blungsung (*Passiflora foetida* L.)
- e. Tanjung (*Mimusops elengi* L.)

B. CARA KERJA

1. Menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan.
2. Mengamati dan mencatat sifat-sifat (karakteristik) serta ciri-ciri dari specimen yang meliputi:
 - a. Perawakan tumbuhan (habitus); perdu, pohon, semak, atau terna.
 - b. Periodisitasnya; annual, biennial, pirenial.
 - c. Susunan akar; tunggang, serabut.

- d. Sifat-sifat batang; cara-cara percabangan (monopodial, simpodial, dikotom), arah tumbuh batang (tegak, berbaring, merayap, memanjat, membelit dan sebagainya), permukaan batang serta alat-alat lain seperti duri, bulu, rambut, kelenjar-kelenjar, bergetah atau tidak dan sebagainya.
 - e. Sifat-sifat daun; tunggal atau majemuk (menjari, menyirip dan campuran), tata letak daun (berseling, tersebar, berkarang), bagian-bagian daun (daun lengkap atau tidak), bangun/bentuk daun, ukuran (panjang dan lebar daun), pangkal daun, tepi daun, ujung daun, urat daun, adanya rambut-rambut pada permukaan atas dan bawah daun, tekstur daun dan warna daun.
 - f. Sifat-sifat bunga; bunga tunggal atau majemuk (berbatas atau tidak terbatas), bagian-bagian bunga, bunga lengkap atau tidak, daun pelindung, daun-daun pembalut, kelopak tambahan.
 - g. Sifat-sifat buah; sejati atau semu.
 - h. Sifat-sifat lain; kuncup, alat pembelit, alat-alat memanjat, duri dan sebagainya.
3. Menggambar hasil pengamatan yang meliputi:
 - a. Tumbuhan lengkap atau cabang lengkap.
 - b. Bagian-bagian dari tumbuhan (daun, akar, batang/ranting, bunga dan buah serta biji kalau ada).
 - c. Irisan melintang atau membujur bunga
 - d. Irisan melintang atau membujur buah.
 4. Melakukan pendeterminasian terhadap setiap tumbuhan yang diamati dengan menggunakan buku flora.

C. TEORI DASAR

Tumbuhan yang termasuk dalam Anak Kelas Dilleniidae mempunyai ginaesium sinkarpus, kecuali pada ordo Dilleniales yang apokarpus. Stamen maak secara sentrifugal dengan polen yan binukleat kecuali pada famili Cruciferae yang

trinukleat. Ovula unitegmik atau biregmik dengan endosperm yang “crassinucellate”. Kebanyakan yang termasuk anggota Anak Kelas Dilleniidae merupakan tumbuhan berkayu.

Polen yang mewakili Anak Kelas Dilleniidae ditemukan berupa fosil dari sekitar 100 juta tahun yang lalu pada awal periode Kretaseus bawah. Anak Kelas Dilleniidae terdiri 13 ordo, 78 famili, dan sekitar 25.000 spesies.

Contoh ordo Malvales: *Hibiscus rosa-sinensis* & ordo Ericales: *Mimusops elengi* L.

Contoh ordo Violales: *Carica papaya* L. & *Passiflora foetida*

D. HASIL PENGAMATAN

1. Kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis* L.)

a. Akar

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung akar
- b. Cabang akar
- c. Pangkal akar

2) Literatur

Keterangan:

- a. Ujung akar
- b. Cabang akar
- c. Pangkal akar

(Sumber: Dok. Pribadi, 2020)

b. Batang

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Batang
- b. Permukaan batang
- c.

2) Literatur

Keterangan:

- a. Batang
- b. Permukaan batang

(Sumber: Dok. Pribadi, 2020)

c. Daun

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Permukaan daun
- b. Helai daun
- c. Ujung daun
- d. Tepi daun
- e. Pangkal daun
- f. Tangkai daun

2) Literatur

Keterangan:

- a. Permukaan daun
- b. Helai daun
- c. Ujung daun
- d. Tepi daun
- e. Tangkai daun
- f. Pertulangan daun

(Sumber: Lakitan, 2007)

d. Bunga

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Kepala putik
- b. Kelopak bunga
- c. Tangkai bunga
- d. Mahkota bunga
- e. Kepala sari
- f. Benang sari

2) Literatur

Keterangan:

- a. Kepala putik
- b. Tangkai putik
- c. Kelopak bunga
- d. Tangkai bunga
- e. Mahkota bunga
- f. Kepala sari
- g. Benang sari

(Sumber: Dok. Pribadi, 2020)

2. Papaya (*Carica papaya* L.)

a. Akar

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung akar
- b. Batang akar
- c. Pangkal akar
- d. Cabang akar

2) Literatur

Keterangan:

- a. Ujung akar
- b. Batang akar
- c. Pangkal akar
- d. Cabang akar

(Sumber: Dok. Pribadi, 2020)

b. Batang

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Bekas daun
- b. Batang tegak lurus

2) Literatur

Keterangan:

- a. Bekas daun
- b. Batang tegak lurus

(Sumber: Basri A, 2007)

c. Daun

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Permukaan daun
- b. Helai daun
- c. Ujung daun
- d. Tepi daun
- e. Pangkal daun
- f. Tangkai daun
- g. Pertulangan daun

2) Literatur

Keterangan:

- a. Permukaan daun
- b. Helai daun
- c. Ujung daun
- d. Tepi daun
- e. Tangkai daun
- f. Pertulangan daun

(Sumber: Sonhaji, 2010)

d. Bunga

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Bunga betina
- b. Bunga jantan
- c. Mahkota bunga
- d. Benang sari
- e. Tangkai bunga

2) Literatur

Keterangan:

- a. Bunga betina
- b. Bunga jantan
- c. Mahkota bunga
- d. Benang sari
- e. Tangkai bunga

(Sumber: Dok. Pribadi, 2020)

e. Buah

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Kulit
- b. Daging
- c. Biji

2) Literatur

Keterangan:

- a. Kulit
- b. Daging
- c. Biji

(Sumber: Basri A, 2017)

3. Waru (*Hibiscus tiliaceus* L.)

a. Akar

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung akar
- b. Cabang akar
- c. Batang akar
- d. Pangkal akar

v

2) Literatur

Keterangan:

- a. Ujung akar
- b. Cabang akar
- c. Batang akar
- d. Pangkal akar

(Sumber: Dok. Pribadi, 2020)

b. Batang

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Permukaan batang
- b. Cabang batang

2) Literatur

Keterangan:

- a. Permukaan batang
- b. Cabang batang

(Sumber: Nasution V, 1986)

c. Daun

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Permukaan daun
- b. Helai daun
- c. Ujung daun
- d. Tepi daun
- e. Tangkai daun

2) Literatur

Keterangan:

- a. Permukaan daun
- b. Helai daun
- c. Ujung daun
- d. Tepi daun
- e. Pangkal daun
- f. Tangkai daun

(Sumber: Dok. Pribadi, 2020)

d. Buah

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Tangkai buah
- b. Kulit buah
- c. Daging buah
- d. Biji

2) Literatur

Keterangan:

- a. Tangkai buah
- b. Kulit buah
- c. Daging buah
- d. Biji

(Sumber: Dok. Pribadi, 2020)

4. Ciplukan blungsung/cemot (*Passiflora foetida* L.)

a. Akar

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung akar
- b. Batang akar
- c. Cabang akar

2) Literatur

Keterangan:

- a. Ujung akar
- b. Cabang akar
- c. Batang akar

(Sumber: Dok. Pribadi, 2020)

b. Batang

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Bulu halus pada batang
- b. Permukaan batang

2) Literatur

Keterangan:

- a. Bulu halus pada batang
- b. Permukaan batang

(Sumber: Rowe, 2009)

c. Daun

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Permukaan daun
- b. Helai daun
- c. Ujung daun
- d. Tepi daun
- e. Pangkal daun
- f. Tangkai daun

2) Literatur

Keterangan:

- a. Permukaan daun
- b. Helai daun
- c. Ujung daun
- d. Tepi daun
- e. Pangkal daun
- f. Tangkai daun

(Sumber: Dok. Pribadi, 2020)

d. Bunga

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Mahkota bunga
- b. Putik
- c. Daun pelindung

2) Literatur

Keterangan:

- a. Mahkota bunga
- b. Putik
- c. Daun pelindung

(Sumber: Rowe, 2009)

e. Buah

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Kulit buah
- b. Biji
- c. Tangkai buah

2) Literatur

Keterangan:

- a. Kulit buah
- b. Biji
- c. Tangkai buah

(Sumber: A. Y. Suroso, 2005)

5. Tanjung (*Mimusops elengi* L.)

a. Akar

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung akar
- b. Cabang akar
- c. Batang akar

2) Literatur

Keterangan:

- a. Ujung akar
- b. Cabang akar
- c. Batang akar

(Sumber: Sinkon, 2011)

b. Batang

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Batang utama
- b. Cabang batang
- c. Permukaan batang

2) Literatur

Keterangan:

- a. Batang utama
- b. Cabang batang
- c. Permukaan batang

(Sumber: Anna sehby, 2005)

c. Daun

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Permukaan daun
- b. Helai daun
- c. Ujung daun
- d. Tepi daun
- e. Pangkal daun
- f. Tangkai daun

2) Literatur

Keterangan:

- a. Permukaan daun
- b. Helai daun
- c. Ujung daun
- d. Tepi daun
- e. Tangkai daun

d. Bunga

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Mahkota bunga
- b. Kelopak bunga

2) Literatur

Keterangan:

- a. Mahkota bunga
- b. Kelopak bunga

(Sumber: Dok. Pribadi, 2020)

e. Buah

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Kulit buah
- b. Tangkai buah

2) Literatur

Keterangan:

- a. Kulit buah
- b. Tangkai buah

(Sumber: Dok. Pribadi, 2020)

E. ANALISIS

1. Kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*)

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisio	: Magnoliophyta
Classis	: Magnoliopsida
Subclassis	: Dillenidae
Ordo	: Malvales
Familia	: Malvaceae
Genus	: Hibiscus
Species	: <i>Hibiscus rosa-sinensis</i>
(Sumber Steenis, 2002)	

Berdasarkan hasil pengamatan, Kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*) merupakan tumbuhan yang berasal dari ordo Malvales dan family Malvaceae. Habitat dari tanaman ini adalah perdu dimana tumbuhan ini berkayu yang bercabang-cabang, tumbuh rendah dekat dengan permukaan tanah, dan tidak mempunyai batang yang tegak dan memiliki ketinggian dibawah 6 m (20 kaki). Periodisitas pada tanaman ini adalah pirenial yaitu tumbuhan yang mencapai umur sampai bertahun-tahun belum juga mati, bahkan ada yang dapat mencapai umur sampai ratusan tahun. Akar pada tanaman ini adalah tungganga karena pada bagian utamanya terdapat banyak cabang akar yang berukuran kecil dari akar utamanya. Percabangan monopodial, yaitu batang pokok selalu tampak jelas karena ukurannya yang lebih besar. Arah tumbuhnya adalah tegak lurus yaitu dimana batangnya tegak lurus. Bentuk batang pada tanaman ini yaitu bulat, dimana batang tersebut berbentuk bulat saat dipotong bagian tengahnya.

Berdasarkan hasil pengamatan pada Kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*) permukaan batang pada tanaman ini yaitu kasar dan beralur dimana

saat disentuh batang ini memiliki tekstur yang tidak licin. Tata letak daun pada tanaman ini adalah tersebar, bagian daunnya yaitu tidak lengkap dimana hanya memiliki tangkai daun dan helai daun, tetapi tidak memiliki pelepah daun, maka dari itu tanaman ini memiliki bagian daun yang tidak lengkap karena tidak memiliki pelepah daun. Bentuk daun pada tanaman ini adalah bulat telur. Pangkal daun pada tanaman ini yaitu tumpul, ujung daunnya meruncing dimana titik pertemuan kedua tepi daunnya lebih tinggi dari dugaan, hingga ujung daun nampak sempit panjang dan runcing. Tepi daunnya bergerigi dimana pada daun ini saat disentuh seperti ada gerigi-geriginya dan saat disentuh tidak rata, urat daun pada tanaman ini menyirip, tekstur daun yaitu seperti kertas dimana saat dilipat-lipat daun tersebut kembali bentuknya seperti semula, daun pada tanaman ini berwarna hijau.

Menurut (Pororahmary, 2019) secara umum, bunga sepatu ini merupakan tanaman perdu, tahunan yang tumbuh dengan tegak dengan ketinggian mencapai 3 meter bahkan lebih. Batang pada bunga sepatu ini bulat, berkayu, keras dengan diameter 9 cm . batang ini memiliki warna mudah ungu dan batang tua memiliki warna putih kotor. Daun bunga sepatu tunggal, bagian tepi tidak merata, pangkal ujung runcing, pangkal tumpul dengan panjang mencapai 10 – 16 cm, lebar 5-11 cm memiliki warna hijau muda, dan hijau tua. Bunga pada tanaman ini tunggal, memiliki bentuk terompet, dan tumbuh pada ketiak daun. Selain itu, memiliki kelopak berbentuk seperti lonceng yang berwarna kekuningan. Bunga ini memiliki mahkota yang terdiri dari 15 – 20 daun mahkota yang berwarna merah muda, dengan benang sari banyak serta memiliki bentuk hampir menyerupai tabung. Sedangkan bakal buah bunga sepatu ini memiliki ukuran kecil, berbentuk lonjong dengan diameter mencapai 4 mm berwarna putih jika masih muda dan coklat jika tua. Perakaran pada bunga sepatu ini tunggang dengan warna kecoklatan, kedalaman perakaran ini menembus tanah mencapai 45 – 60 cm bahkan lebih tergantung dengan pertumbuhan tanaman bunga sepatu.

Menurut (Anna reddy, 2005) bunga sepatu yang memiliki begitu banyak nutrisi dan senyawa kimia tersebut ternyata juga memiliki berbagai manfaat yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari yaitu sebagai obat kencing bernanah bunga sepatu juga dapat dijadikan sebagai obat herbal untuk mengobati kencing bernanah dengan memanfaatkan bunganya. Obat batuk berdarah & lender, bunga sepatu juga dapat dimanfaatkan untuk mengobati batuk berdarah dan berlendir. Obat demam, bunga sepatu juga dimanfaatkan untuk mengobati demam, dapat memanfaatkan bunga sepatu dengan cara merebus daunnya sebanyak 5 lembar bersama 1 lembar daun pepaya, dan menambahkan sedikit garam untuk menyamarkan rasa pahitnya. Obat gondongan, untuk menyembuhkan gondongan, dapat memanfaatkan daun dan bunga dari bunga sepatu. Obat bronchitis, bunga sepatu juga digunakan untuk meringankan penyakit bronchitis. Caranya adalah dengan menghaluskan 2 bunga sepatu yang di seduh dengan air hangat dicampur dengan sedikit garam. Untuk hasil yang maksimal, konsumsilah 2x dalam sehari. Obat TBC, penyakit TBC merupakan penyakit yang cukup mengganggu bagi sebagian besar orang. Untuk mengobatinya kita dapat memanfaatkan bunga sepatu. Caranya adalah dengan menghaluskan 3 bunga sepatu, lalu campurkan dengan 1 sendok madu bersama 1/2 gelas air yang hangat. Untuk hasil yang maksimal, konsumsilah 3x dalam sehari. Melancarkan haid, bagi kaum hawa, haid merupakan sesuatu yang rutin mereka alami setiap bulannya. Bagi beberapa kaum hawa, banyak yang mengalami kram perut ataupun nyeri ketika haid. Obat jerawat, jerawat yang muncul di wajah tentunya sangat mengganggu penampilan. Tidak perlu menggunakan obat yang mengandung banyak zat kimianya, karena kali ini kita dapat menggunakan cara alami untuk menyembuhkannya. Caranya adalah dengan memotong kecil – kecil 3 bunga sepatu, lalu rendam dalam 1 gelas air dalam waktu semalam. Air rendaman bunga sepatu dapat digunakan untuk pencuci wajah yang berjerawat. Untuk

hasil yang lebih bagus, bisa ditambahkan 1 sdm madu. Untuk hasil maksimal, lakukan hal tersebut setiap bangun tidur.

Kunci determinasi:

Kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*) adalah : 1b - 2b - 3b - 4b - 6b - 7b - 9b - 10b - 11b - 12b - 13b - 14a - 15a - 109b - 119b - 120b - 128b - 129b - 135b - 136b - 139b - 140b - 142b - 143b - 146b - 154b - 155b - 156b - 162b - 163b - 167b - 169b - 171a - 172b - 179b - 174b - 176a**75.Malvaceae.** - 3b-5.

Hibiscus- 3a *Hibiscus rosa sinensis*.

- 1b. Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga..... **2**
- 2b. Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun)..... **3**
- 3b. Daun tidak berbentuk jarum atau tidak berbekas tersebut diatas..... **4**
- 4b. Tumbuh-tumbuhan tidak mempunyai bangsa rumput. Daun dan bunga berlainan dengan yang diterangkan diatas..... **6**
- 6b. Dengan daun yang jelas..... **7**
- 7b. Bahan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya..... **9**
- 9b. Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit..... **10**
- 10b. Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset..... **11**
- 11b. Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan menjadi jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan yang serong ke atas..... **12**
- 12b. Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali..... **13**
- 13b. Tumbuh-tumbuhan berebentuk lain..... **14**
- 14a. Daun tersebar, kadang-kadang berhadapan..... **15**

15a. Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai beracang menyirip rangkap (golongan 8).....	109
109b. Tanaman dataran (tumbuhan) diantara tanaman bakau.....	119
119b. Tanaman lain.....	120
120b. Tanaman tanpa getah.....	128
128b. Daun lain. Bukan rumput-rumputan yang merayap dan mudah berakar.....	129
129b. Tidak ada upih daun yang jelas paling-paling pangkal daun sedikit atau mengelilingi batang.....	135
135b. Daun tidak berebentuk kupu-kupu berlekuk dua.....	136
136b. Susunan tulang daun menjari atau menyirip.....	139
139b. Tidak ada bekas berbentuk cincin yang melingkar pada cabang.....	140
140b. Kelopak tanpa kelenjar demikian.....	142
142b. Cabang tidak demikian.....	143
143b. Sisik demikian tidak ada.....	146
146b. Tanaman tidak berduri atau tidak berduri tempel (buah diabaikan).....	154
154b. Bunga tidak dalam bongkol dengan daun pembalut sedemikian....	155
155b. Bunnga tidak tertanam pada tangkai daun.....	156
156b. Bakal buah menumpang.....	162
162b. Ujung tangkai daun tanpa kelenjar.....	163
163b. Rumput-rumputan atau setidak-tidaknya bukan bunga yang berbilangan 3.....	167
167b. Bunga tidak demikian	169
169b. Bunga tak bertaji.....	171
171a. Tangkai sari saling berlekatan seluruhnya atau sendirian pada pangkalnya hingga membentuk tiang atau tabung (berbekas 1) kadang-kadang	

salahsatu dari benang sarinya lepas (berbekas 2) atau yang hanya yang paling dalam terlepas.....	172
172b. Tidak demikian.....	173
173b. Bunga beraturan.....	174
174b. Benang sari banyak.....	176
176a. Benang sari bersatu dalam tabung yang panjang. Kepala sari beruang 1. Tanaman sering dalam kulit liat sekitar batang, biasanya berambut...75.	

Malvaceae- 3b-5. Hibiscus-3a. *Hibiscus rosa sinensis*

Fam 75. Malvaceae (bangsa kapas)

Semak dan perdu, jarang pohon, kerapkali dengan rambut bintang. Daun tersebar, tunggal, kerapkali bertulang menjadi, kebanyakan dengan daun penumpu. Bunga beraturan kebanyakan berkelamin 2. Kelopak tambahan kerapkali ada. Kelopak berdaun lekat, bertajau 5 atau bergigi 5. Daun mahkota 5, satu dengan yang lain melekat pendek dan melekat juga dengan tabung benang sari. Benang sari 15 sampai banyak,berbekas 1. Kepala sari beruang 1. Bakal buah menumpang, beruang 3 sampai banyak, ruang berbiji 1 atau lebih. Tangkai putik sebanyak atau sebanyak dua kali ruang, seluruhnya atau sebagian melekat. Buah kotak membuka dengan katup atau dengan celah atau buah yang pecah-pecah dalam kendaga.

3b. Tangkai putik pada ujungnya membelah menjadi 5 cabang yang cukup dalam atau dengan 5 kepala putik yang menjauh satu terhadap yang lain.

5. Hibiscus

5. *Hibiscus*

3a. Daun mahkota tepinya rata.

Hibiscus rosa sinensis

Perdu tinggi 1-4 m. Daun bertangkai, bulat telur, meruncing, kebanyakan tidak berlekuk, bergigi kasar dengan ujung runcing, dan pangkal bertulang daun menjari, 4 – 15 kali 2,5 – 10 cm. Daun penumpu bentuk garis. Tangkai bunga beruas. Bunga berdiri sendiri di ketiak, tidak atau sedikit menggantung, daun kelopak tambahan 6 – 9, bentuk lanset garis hampir selalu

lebih pendek daripada kelopak. Kelopak bentuk tabung sampai setengahnya bercangap 5. Daun mahkota bulat telur terbalik, bentuk baji, panjang 5,5 – 8,5 cm, merah dengan noda tua pada pangkal, berwarna daging oranye atau kuning. Tabung benang sari kurang lebih sama panjang dengan mahkota. Bakal buah beruang 5. Perdu hias, mungkin dari China. *Kembang sepatu*, Ind, *Kembang wera*, S, *Wora war*, J, *Wora-wari*, J (Peny), *Bungo reghang*, Md.

Hibiscus rosa-sinensis L.

2. Papaya (*Carica papaya L.*)

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisi	: Spermathophyta
Sub Divisi	: Angiospermae
Kelas	: Dicotyledonae
Sub Kelas	: Sympetalae
Ordo	: Cystales
Famili	: Caricaceae
Genus	: <i>Carica</i>
Spesies	: <i>Carica papaya L.</i>
(Sumber: Steenis, 1992)	

Berdasarkan hasil pengamatan, Papaya (*Carica papaya L.*) merupakan tumbuhan yang berasal dari ordo Cytale dan family Caricaceae. Habitus dari tanamana ini adalah herba dimana batang pada tanaman ini lunak yang biasa ditanam sebagai hiasan dikebun, tumbuhan herba adalah berbagai jenis tanaman dimanfaatkan sebagai obat. Periodisitas pada tanaman ini adalah biennial (dua tahun) adalah tanaman berbunga yang membutuhkan 2 tahun untuk melengkapi siklus biologis. Akar pada tanaman ini adalah tungganga karena pada bagian utamanya terdapat banyak cabang akar yang berukuran

kecil dari akar utamanya. Percabangan monopodial, yaitu batang pokok selalu tampak jelas karena ukurannya yang lebih besar. Arah tumbuhnya adalah tegak lurus yaitu dimana batangnya tegak lurus. Bentuk batang pada tanaman ini yaitu bulat, dimana batang tersebut berbentuk bulat saat dipotong bagian tengahnya.

Berdasarkan hasil pengamatan pada Papaya (*Carica papaya* L.) permukaan batang pada tanaman ini yaitu memperlihatkan bekas daun, dimana seperti ada tonjolan-tonjolan dipermukaan batangnya yang membuatnya tidak rata. Tata letak daun pada tanaman ini adalah tersebar, bagian daunnya yaitu tidak lengkap dimana hanya memiliki tangkai daun dan helai daun, tetapi tidak memiliki pelepah daun, maka dari itu tanaman ini memiliki bagian daun yang tidak lengkap karena tidak memiliki pelepah daun. Bentuk daun pada tanaman ini adalah bulat. Pangkal daun pada tanaman ini yaitu berlekuk, ujung daunnya runcing dimana kedua tepi daun dikanan kiri ibu tulang sedikit menuju keatas dan pertemuannya pada puncak daun membentuk suatu sudut lancip. Tepi daunnya berbagi menjari, urat daun pada tanaman ini menjari dimana urat pada tanaman ini seperti jari-jari, tekstur daun yaitu tipis lunak dengan warna daun pada tanaman ini yaitu berwarna hijau.

Menurut (Suwanto A, 2011) papaya adalah monodioecious (berumah tunggal sekaligus berumah dua) dengan tiga kela]min: tumbuhan jantan, betina, dan banci (hermafrodit). Tumbuhan jantan dikenal sebagai "pepaya gantung", yang walaupun jantan kadang-kadang dapat menghasilkan buah pula secara "partenogenesis". Buah ini mandul (tidak menghasilkan biji subur), dan dijadikan bahan obat tradisional. Bunga pepaya memiliki mahkota bunga berwarna kuning pucat dengan tangkai atau duduk pada batang. Bunga jantan pada tumbuhan jantan tumbuh pada tangkai panjang. Bunga biasanya ditemukan pada daerah sekitar pucuk. Bentuk buah bulat hingga memanjang, dengan ujung biasanya meruncing. Warna buah ketika muda hijau gelap, dan setelah masak hijau muda hingga kuning. Bentuk buah membulat bila berasal

dari tanaman betina dan memanjang (oval) bila dihasilkan tanaman banci. Tanaman banci lebih disukai dalam budidaya karena dapat menghasilkan buah lebih banyak dan buahnya lebih besar. Daging buah berasal dari karpela yang menebal, berwarna kuning hingga merah, tergantung varietasnya. Bagian tengah buah berongga. Biji-biji berwarna hitam atau kehitaman dan terbungkus semacam lapisan berlendir (pulp) untuk mencegahnya dari kekeringan. Dalam budidaya, biji-biji untuk ditanam kembali diambil dari bagian tengah buah. Kelamin jantan pepaya ditentukan oleh suatu kromosom Y-primitif, yang 10% dari keseluruhan panjangnya tidak mengalami rekombinasi. Suatu penanda genetik RAPD juga telah ditemukan untuk membedakan pepaya berkelamin betina dari pepaya jantan atau banci.

Menurut (A,Y,Suroso.1992) adapun untuk kegunaan yang ada di dalam tumbuhan pepaya ini adalah menguatkan sistem imun, senyawa beta karoten yang ada pada sebagian pepaya juga dapat bermanfaat dalam meningkatkan sistem imun dalam tubuh. Oleh sebab itu, pepaya dapat menjadi pilihan makanan yang sehat untuk mencegah serta mengobati berbagai penyakit seperti infeksi, pilek, flu sekaligus meredakan demam. Mencegah penyakit jantung, pepaya memiliki kandungan serat, kalium serta vitamin yang berfungsi untuk membantu tubuh untuk mencegah penyakit jantung. Dengan rutin mengkonsumsi buah pepaya maka dapat diharapkan terhindar dari penyakit jantung. Baik untuk pencernaan, pepaya sangat baik untuk pencernaan karena buah tanaman pepaya mengandung senyawa enzim yang berfungsi dalam membantu melancarkan saluran pencernaan, selain itu buah juga mengandung serat serta kadar air yang cukup tinggi sehingga cukup baik untuk mencegah penyakit sembelit serta mengontrol buang air besar sehingga dapat menyehatkan pencernaan. Anti inflamasi, dalam pepaya terdapat enzim papain yang berfungsi sebagai anti inflamasi untuk mencegah dan mengobati penderita arthritis, osteoporosis, dan edama dengan cara meredakan rasa sakit, dan juga dapat digunakan untuk mencegah perkembangannya sel kanker.

Pencegahan asma, beta karoten yang banyak terkandung dalam pepaya dapat digunakan untuk mengurangi pengembangan penyakit asma. Dengan sering mengkonsumsi buah papaya maka diharapkan dapat meminimalisir terjadinya penyakit asma. Cara mengkonsumsi dari buah ini yaitu dapat dimakan secara langsung atau juga dapat dibuat jus. Mencegah diabetes, kandungan serat yang cukup tinggi pada pepaya juga dapat membantu dalam menurunkan risiko diabetes. Makanan kaya serat yang ada dalam pepaya dapat membantu mengelola kadar insulin dalam tubuh, sehingga kadar gula akan lebih terkontrol dan penyakit diabetes akan dapat lebih diminimalisir.

Kunci Determinasi:

Carica papaya L. : 1b-2b-3b-4b-6b-7b-9b-10b-11b-12b-13b-14a-15a-109b-119b-120a-121b-124b-125a-126a.....**85. Caricaceae**

- 1b. Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan (atau) putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.....**2**
- 2b. Tiada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai).....**3**
- 3b. Daun tidak berbentuk jarum ataupun tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas.....**4**
- 4b. Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan (atau) bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas.....**6**
- 6b. Dengan daun yang jelas.....**7**
- 7b. Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya.....**9**
- 9b. Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit.....**10**
- 10b. Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi rozet.....**11**
- 11b. Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan yang serong ke atas.....**12**

12b. Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali.....	13
13b. Tumbuh-tumbuhan bentuk lain.....	14
14a. Daun tersebar, kadang-kadang berhadapan.....	15
15a. Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangka sampai bercangap menyirip rangkap.....	109
109b. Tanaman daratan (atau tumbuh) di antara tanaman bakau.....	119
119. Tanaman lain.....	120
120a. Tanaman bergetah.....	121
121b. Setengah perdu, perdu, pohon atau rumput-rumputan berbentuk pohon.....	124
124b. Bila melingkar yang memeluk batang pada cabang tidak ada. Bunga atau karangan bunga lain.....	125
125a. Bunga dengan daun kelopak dan daun mahkota, biasanya berbilangan 5, kelompok kadang-kadang berbilangan 3.....	126
126a. Daun bertulang daun menjari. Bunga kebanyakan berkelamin satu.....	85. Caricaceae

Fam 85. Caricaceae (Bangsa papaya)

Herba yang berbentuk pohon dengan daun tunggal atau majemuk menjari, tersebar, tanpa daun penumpu. Kerapkali dengan getah. Bunga beraturan, kerapkali berkelamin 1, dengan sumbu bunga yang berbentuk lonceng atau tabung. Kelopak bertaju 5 atau tepi rata. Daun mahkota 5, pada bunga yang jantan bersatu sangat kuat, pada bunga betina bersatu menjadi tabung pendek atau lepas. Benang sari 10. Bakal buah menumpang, beruang 1 dengan papan biji yang tedapat di dinding atau beruang 3 - 5. Tangkai putik lepas. Buah buni.

1. *Carica*

Semak berbentuk pohon dengan batang yang lurus, bulat silindris, di atas bercabang atau tidak, sebelah dalam serupa spons dan berongga, di luar

terdapat tanda bekas daun yang banyak, tinggi 2,5 -10 m. Daun berjejal pada ujung batang dan ujung cabang; tangkai daun bulat silindris, berongga, panjang 25 -100 cm; helaian daun bulat telur bulat, bertulang daun menjari, bercangap menjari berbagi menjari, ujung runcing dan pangkal berbentuk jantung, garis tengah 25 -75 cm, taju selalu berlekuk menyirip tidak beraturan. Bunga hampir selalu berkelamin 1 dan berumah 2, tetapi kebanyakan dengan beberapa bunga berkelamin 2 pada karangan bunga yang jantan. Bunga jantan pada tandan yang serupa malai dan bertangkai panjang, kelopak sangat kecil; mahkota bentuk terompet, putih kekuningan, dengan tepi yang bertaju 5 dan tabung yang panjang, langsing, taju terputar dalam kuncup; kepala sari bertangkai pendek dan duduk. Bunga betina kebanyakan berdiri sendiri; daun mahkota lepas atau hampir lepas, putih kekuningan; bakal buah beruang 1; kepala putik 5, duduk. Buah buni bulat telur memanjang atau bentuk pir (seperti bohlam lampu, Peny), berdaging dan berisi cairan; biji banyak, dibungkus oleh selaput yang berisi cairan, di dalamnya berduri tempel bejerawat. Dari Amerika, ditanam sebagai pohon buah. *Pepaya*, Ind, *Gedang*, s, Md, *Katés*, J, Md.

Carica papaya L.

3. Waru (*Hibiscus tiliaceus* L.)

Kingdom	: Plantae
Divisi	: Spermatophyta
Subdivisi	: Angiospermae
Kelas	: Dicotyledonae
Bangsa	: Malvales
Suku	: Malvaceae
Marga	: Hibiscus
Jenis	: <i>Hibiscus tiliaceus</i> L.
(Sumber: Steenis, 1992)	

Berdasarkan hasil pengamatan, Waru (*Hibiscus tiliaceus* L.) merupakan tumbuhan yang berasal dari ordo Malvales. Habitat dari tanaman ini adalah pohon dimana tumbuhan berkayu yang memiliki satu batang panjang dan beberapa cabang menyebar setelah tinggi tertentu yang membentuk sebuah tajuk. Periodisitas pada tanaman ini adalah pirenial yaitu tumbuhan yang mencapai umur sampai bertahun-tahun belum juga mati, bahkan ada yang dapat mencapai umur sampai ratusan tahun. Akar pada tanaman ini adalah tungganga karena pada bagian utamanya terdapat banyak cabang akar yang berukuran kecil dari akar utamanya. Percabangan monopodial, yaitu batang pokok selalu tampak jelas karena ukurannya yang lebih besar. Arah tumbuhnya adalah tegak lurus yaitu dimana batangnya tegak lurus. Bentuk batang pada tanaman ini yaitu bulat, dimana batang tersebut berbentuk bulat saat dipotong bagian tengahnya.

Berdasarkan hasil pengamatan pada Waru (*Hibiscus tiliaceus* L.) permukaan batang pada tanaman ini yaitu kasar dan beralur dimana saat disentuh batang ini memiliki tekstur yang tidak licin. Tata letak daun pada tanaman ini adalah berseling, bagian daunnya yaitu tidak lengkap dimana hanya memiliki tangkai daun dan helai daun, tetapi tidak memiliki pelepah

daun, maka dari itu tanaman ini memiliki bagian daun yang tidak lengkap karena tidak memiliki pelepah daun. Bentuk daun pada tanaman ini adalah jantung. Pangkal daun pada tanaman ini yaitu berlekuk, ujung daunnya meruncing dimana titik pertemuan kedua tepi daunnya lebih tinggi dari dugaan, hingga ujung daun nampak sempit panjang dan runcing. Tepi daunnya beringgit yaitu sinus tajam dan angulusnya tumpul, urat daun pada tanaman ini menyirip, tekstur daun yaitu kasar dengan daun yang berwarna hijau.

Menurut (Kusuma, 1963) pohon ini cepat tumbuh sampai tinggi 5-15 meter, garis tengah batang 40-50 cm; bercabang dan berwarna coklat. Daun merupakan daun tunggal, berangkai, berbentuk jantung, lingkaran lebar/bulat telur, tidak berlekuk dengan diameter kurang dari 19 cm. Daun menjari, sebagian dari tulang daun utama dengan kelenjar berbentuk celah pada sisi bawah dan sisi pangkal. Sisi bawah daun berambut abu-abu rapat. Daun penumpu bulat telur memanjang, panjang 2.5 cm, meninggalkan tanda bekas berbentuk cincin. Bunga waru merupakan bunga tunggal, bertaju 8-11. Panjang kelopak 2.5 cm beraturan bercangap 5. Daun mahkota berbentuk kipas, panjang 5-7 cm, berwarna kuning dengan noda ungu pada pangkal, bagian dalam oranye dan akhirnya berubah menjadi kemerah-merahan. Tabung benang sari keseluruhan ditempati oleh kepala sari kuning. Bakal buah beruang 5, tiap rumah dibagi dua oleh sekat semu, dengan banyak bakal biji. Buah berbentuk telur berparuh pendek, panjang 3 cm, beruang 5 tidak sempurna, membuka dengan 5 katup.

Menurut (Irwana, 1986) manfaat daun waru untuk kesehatan adalah mengatasi bisul, bisul adalah infeksi yang disebabkan oleh bakteri *Staphylococcus aureus*. Bisul ditandai dengan munculnya benjolan berisi nanah. Kulit di sekitar benjolan biasanya akan memerah, bengkak, dan terasa hangat apabila disentuh. Salah satu cara alami untuk mengatasi bisul adalah dengan menggunakan daun waru. Umumnya daun waru untuk

mengatasi bisul digunakan dengan cara diremas kemudian diaplikasikan langsung di atas bisul. Daun waru dipercaya dapat membantu mempercepat kesembuhan bisul karena sifat antibakteri dan antiperadangan yang dimilikinya. Daun waru muda juga dipercaya dapat membantu mengatasi batuk, batuk dapat disebabkan oleh berbagai sebab. Batuk paling umum disebabkan oleh flu. Batuk juga dapat mengindikasikan penyakit saluran pernapasan yang disebabkan oleh bakteri seperti bronkitis dan pneumonia. Penyebab lainnya yang tidak begitu umum adalah seperti stres dan dehidrasi. Daun waru dapat meredakan batuk berdahak dengan cara mengencerkan dahak. Daun waru direbus dengan gula batu, kemudian air rebusannya tersebut diminum. Selain untuk batuk berdahak, tanaman waru juga bermanfaat untuk batuk mengatasi batuk kering. Kuncup segar bunga waru dipercaya dapat menenangkan tenggorokan kering. Kuncup bunga waru ini biasanya langsung dikunyah dan ditelan. Manfaat daun waru untuk kesehatan selanjutnya adalah dapat membantu menurunkan demam, demam adalah kondisi di mana suhu tubuh meningkat sebagai reaksi tubuh yang ingin melawan peradangan yang terjadi pada tubuh. Cara mengatasi demam daun waru adalah dengan meminum air rebusan daun waru. Herbal ini diduga efektif mengatasi demam karena sifat antiperadangan yang dimilikinya. Daun waru disebut-sebut ampuh untuk mengatasi diare berdarah atau berlendir, berdasarkan penelitian, daun waru memang memiliki kandungan berbagai fitokimia yang memiliki manfaat dalam penyembuhan berbagai penyakit. Salah satu yang terkandung dalam daun waru adalah senyawa tanin. Senyawa ini tidak hanya bertindak sebagai antioksidan, tanin juga digunakan secara tradisional sebagai obat untuk mengatasi diare. Manfaat daun waru untuk kesehatan selanjutnya adalah dapat membantu meredakan radang sendi, kondisi ini dapat dipicu oleh berbagai sebab mulai dari cedera, penyakit degeneratif, infeksi, hingga penyakit autoimun. Gejala paling umum dari radang sendi adalah nyeri

sendi, kekakuan sendi, dan pembengkakan, yang kemudian memicu penurunan fungsi sendi.

Kunci determinasi:

Waru (*Hibiscus tiliaceus* L.) adalah : 1b-2b-3b-4b-6b-7b-9b-16b-11b-12b-13b-14a-15a-109b-119b-120-128b-129b-135b-136b-139b-140b-142b-143b-146b-154b-155b-156b-162b-163b-167b-169b-171a-172b-173b-174b-196a. **75 Malvaceae**

- 1b. Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan (atau) putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.....**2.**
- 2b. Tiada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai).....**3.**
- 3b. Daun tidak berbentuk jarum ataupun tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas.....**4.**
- 4b. Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan (atau) bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas.....**6.**
- 6b. Dengan daun yang jelas.....**7.**
- 7b. Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya.....**9.**
- 9b. Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit.....**10.**
- 10b. Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi rozet.....**11.**
- 11b. Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan yang serong ke atas.....**12.**
- 12b. Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali.....**13.**
- 13b. Tumbuh-tumbuhan bentuk lain.....**14.**
- 14a. Daun tersebar, kadang-kadang berhadapan.....**15.**
- 15a Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangka sampai bercangap menyirip rangkap.....**109.**

109b. Tanaman daratan (atau tumbuh) di antara tanaman bakau.....	119.
119b. Tanaman lain.....	120.
120b. Tanaman tanpa getah.....	121.
128b. Daun lain. Bukan rumput-rumputan yang merayap, dan mudah berakar.....	129
129b. Tidak ada upih daun yang jelas, paling-paling pangkal daun sedikit atau banyak mengelilingi batang.....	135
135b. Daun tidak berbentuk kupu-kupu berlekuk dua.....	136
136b. Susunan tulang daun menyirip atau menjari.....	139
139b. Tidak ada bekas berbentuk cincin yang melingkar pada cabang....	140
140b. Kelopak tanpa kelenjar demikian.....	142
142b. Cabang tidak demikian.....	143
143b. Sisik demikian tidak ada.....	146
146b. Tanaman tidak berduri atau tidak berduri tempel (buah diabaikan).....	154
154b. Bunga tidak dalam bongkol dengan daun pembalut sedemikian...	155
155b. Bunga tidak tertanam pada tangkai daun.....	156
156b. Bakal buah menumpang.....	162
162b. Ujung tangkai daun tanpa kelenjar.....	163
163b. Rumput-rumputan, atau setidaknya-tidaknya bukan bunga yang berbilangan 3.....	167
167b. Bunga tidak demikian.....	169
169b. Bunga tak bertaji.....	171
171a. Tangkai sari saling berlekatan seluruhnya atau sendirian pada pangkalnya hingga membentuk tiang atau tabung (berberkas 1) kadang-kadangnya salah satu dari benang sarinya lepas (berberkas 2) atau hanya yang paling dalam..	172
172b: Tidak demikian.....	173
173b. Bunga beraturan.....	174

- 174b. Benang sari banyak.....176
- 176a. Benang sari bersatu dalam tabung yang panjang. Kepala sari beruang 1. tanaman sering dengan kulit liat sekitar batang, biasanya berambut.....75.Malvaceae

Fam 75. Malvaceae

Semak dan perdu, jarang pohon, kerap kali dengan rambut bintang. Daun tersebar, tunggal, kerap kali bertulang daun menjari, kebanyakan dengan daun penumpu. Bunga beraturan, kebanyakan berkelamin 2. Kelopak tambahan kerap kali ada. Kelopak berdaun lekat, bertaju 5 atau bergerigi 5. Daun mahkota 5, satu dengan yang lain melekat pendek dan melekat juga dengan tabung benang sari. Benang sari 15 sampai banyak, berbekas 1. Kepala sari beruang 1. Bakal buah menumpang, beryang 3 sampai banyak, ruang berbiji 1 atau lebih. Tangkai putik sebanyak atau dua kali sebanyak ruang, seluruhnya atau sebagian melekat. Buah kotak membuka dengan katup atau dengan celah atau buah yang pecah-pecah dalam kendaga.

5b. kelopak tetap sampai lama sesudah mahkota rontok, kerap kali tidak bercangap seperti pelepah dan kalau terjadi seperti ini, daun mahkotanya berbagi dalam taju.

5. Hibiscus

5. hibiscus

1. a. pohon

Hibiscus tiliaceus

Pohon, tinggi 5-15 m. daun bertangkai, bentuk jantung lingkaran lebar. Atau bulat telur, tidak berlekuk, sampai garis tengah 19 cm, bertulang daun menjari, sebagian dari tulang daun utama dengan kelenjar berbentuk celah pada sisi bawah pada pangkal, sisi bawah berambut abu-abu rapat. Daun penumpu bulat telur memanjang, panjang 2,5 cm, meninggalkan tanda bekas berbentuk cincin. Bunga berdiri sendiri atau 2-5 dalam tandan. Daun

kelopak tambahan sampai lebih dari separuhnya melekat, dengan 8-11 tau. Panjang kelopak 2,5 cm, beraturan bercangap 5. Daun mahkota bentuk kipas, berkuku pendek dan lebar, panjang 5-7,5 cm, kuning dengan noda ungu pada pangkal, oranye dan akhirnya berubah warna menjadi kemerah-merahan. Tabung benag sari keseluruhan ditempati oleh kepala sari, kuning. Bakal buah beruang 5, tiap ruang dibagi dua oleh sekat semu, dengan banyak bakal biji. Buah bentuk telur, berparuh pendek, panjang 3 cm, beruang 5 tidak sempurna, membuka dengan 5 katup. Dipantai yang tidak berawa; juga ditanam sebagai tanaman peneduh. *Waru laut*, Ind, S, J, *Waru lot*, S, *Wande*, J, *Waru lengis*, J, *baru*, MD.

Hibiscus tiliaceus L.

4. Ciplukan blungsung/cemot (*Passiflora foetida* L.)

Klasifikasi:

Kingdom	: Plantae
Sub kingdom	: Tracheobionta
Super divisi	: Spermatophyta
Divisi	: Magnoliophyta
Kelas	: Magnoliopsida
Sub kelas	: Dilleniidae
Ordo	: Violales
Famili	: <u>Passifloraceae</u>
Genus	: <u>Passiflora</u>
Spesies	: <i>Passiflora foetida</i> L.

(Sumber: Steenis, 1992)

Berdasarkan hasil pengamatan, Ciplukan blungsung/cemot (*Passiflora foetida* L.) merupakan tumbuhan yang berasal dari ordo Violales. Habitus dari tanamannya ini adalah semak dan liana, dikatakan semak karena tumbuhan ini berumpun dengan batang pendek, merayap, tinggi beberapa cm sampai kurang lebih 1,5 m, dikatakan liana karena dalam pertumbuhannya memerlukan kaitan atau objek lain agar ia dapat bersaing mendapatkan cahaya matahari. Periodisitas pada tanaman ini adalah annual dimana tanaman biasanya germinates, bunga, dan mati dalam satu tahun atau musim. Akar pada tanaman ini adalah tungganga karena pada bagian utamanya terdapat banyak cabang akar yang berukuran kecil dari akar utamanya. Percabangan simpodial dimana percabangan tumbuhan dimana batang pokok tidak dapat dibedakan dari cabangnya karena ukurannya relatif sama dengan ukuran cabang disekitarnya. Arah tumbuhnya adalah tegak lurus yaitu dimana batangnya tegak lurus. Bentuk batang pada tanaman ini yaitu membelit dimana batang membelit tidak menggunakan alat bantu untuk naik

keatas, batang membelit tidak menggunakan alat bantu, tetapi batang tumbuhan itulah yang membelit, batangnya sendiri naik dengan melilit penunjangnya.

Berdasarkan hasil pengamatan pada Ciplukan blungsung/cemot (*Passiflora foetida* L.) permukaan batang pada tanaman ini yaitu berambut dimana saat disentuh terasa ada rambut halus-halus disekitar permukaan batang tanaman tersebut. Tata letak daun pada tanaman ini adalah tersebar, bagian daunnya yaitu tidak lengkap dimana hanya memiliki tangkai daun dan helai daun, tetapi tidak memiliki pelepah daun, maka dari itu tanaman ini memiliki bagian daun yang tidak lengkap karena tidak memiliki pelepah daun. Bentuk daun pada tanaman ini adalah membulat. Pangkal daun pada tanaman ini yaitu berlekuk, ujung daunnya meruncing dimana titik pertemuan kedua tepi daunnya lebih tinggi dari dugaan, hingga ujung daun nampak sempit panjang dan runcing. Tepi daunnya bercangap dimana dalamnya toreh kurang lebih sampai tengah-tengah panjang tulang-tulang daun dikanan kirinya, urat daun pada tanaman ini menjari, tekstur daun yaitu berbulu halus dimana saat disentuh permukaan daunnya terasa seperti ada bulu-bulu halusnya dengan daun yang berwarna hijau.

Menurut (Faisal, 2015) akar pada tanaman ini termasuk ke dalam sistem perakaran serabut, akar rambusa berwarna kuning kecoklatan dan akarnya tumbuh menjalar. Akar rambusa biasanya tumbuh menjalar pada tanaman lain. Pada akar rambusa memiliki banyak percabangan dan banyak terdapat bulu – bulu halus. Batang tumbuh menjalar atau tumbuh memanjat, batangnya agak lunak, berpenampang bulat dan di tumbuhi rambut-rambut yang rapat, panjangnya 1,5 – 5 m. Duduk daun tersebar secara spiral, pada buku-bukunya terdapat sulur cabang pembelit untuk memanjat. Helai daun berbentuk hati dengan tiga tonjolan membulat yang ujungnya runcing, tonjolan di tengah lebih besar, permukaannya berambut halus dan rapat, ukurannya 4,5-14,5 cm panjang dan 3,5-13 cm lebar, tangkai daun berambut

halus dan rapat, panjangnya 2-10 cm. Bunga merupakan bunga tunggal yang tumbuh dari ketiak daun, merupakan bunga sempurna (hermaprodit), helaian ganda, kelopak lonjong, berlepasan, ujung membulat, panjang 2-3 cm, hijau, benang sari jumlah banyak, ungu, mahkota berlepasan, bentuk oval, ujung membulat. Buah merupakan buah buni, seluruhnya diselubungi oleh daun pembalut yang menyerupai lumut, berbentuk bulat, warnanya hijau bercorak hijau tua dan merah kuning bila masak, panjangnya 1,5 – 2 cm diameter 5-8 cm, permukaan licin. Sewaktu buah masak setelah daun pembalut lepas. Biji memiliki bentuk bulat pipih. Biji rambusa memiliki selaput yang keras. Biji rambusa memiliki warna hitam. Biji rambusa di kelilingi oleh daging nya. Biji rambusa tidak memiliki rambut-rambut atau bulu-bulu halus di seluruh permukaan bijinya.

Menurut (Kartasapoetra, 2006) manfaat pada tanaman ini adalah untuk menangkal kanker, zat antioksidan yang terdiri dari vitamin C, flavonoid, dan potassium mampu menangkal efek radikal bebas dari pertumbuhan sel-sel kanker. Mencegah anemia, kandungan zat besi yang terdapat di dalam buah rambusa sangat berguna untuk membantu memproduksi sel-sel darah merah sehingga dapat mencegah penyakit anemia. Menjaga kesehatan tulang, kandungan kalsium dalam rambusa berguna menjaga kesehatan tulang, menyehatkan tulang, serta menjaga kepadatan tulang sehingga dapat terhindar dari resiko terkena osteoporosis. Menjaga kesehatan gusi dan gigi, selain berguna untuk menjaga kesehatan tulang, kandungan kalsium di dalamnya juga berguna untuk menjaga kesehatan gusi dan gigi. Mengurangi stress, kandungan senyawa yang dimiliki mampu meningkatkan hormon rasa senang serta dapat menstabilkan syaraf-syaraf pusat sehingga tubuh dan otak menjadi rileks. Mengatasi gangguan ginjal, kandungan mineral di dalamnya mempunyai kemampuan untuk mengatasi fungsi ginjal dalam proses ekskresi urine.

Kunci determinasi:

Ciplukan blungsung, yaitu: 1b-2a-27a (Gol. 2 tumbuhan dengan alat pembelit)-28b-29b-30b-31a-**Fam. 84. Passifloraceae.**

- 1b. Tumbuh-tumbuhan degan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.....**2**
- 2a. Terdapat alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan kebanyakan memanjat (golongan 2).....**27**
- 27a. daun tunggal, tepinya rata, bergigi atau berlekuk tetapi tidak bergigi menyirip rangkap.....**28**
- 28b. Alat pembelit lain menancapnya.....**29**
- 29b. Alat pembelit tidak terdapat di dalam karangan bunga, tetapi tertancap pada daun.....**30**
- 30b. Alat pembelit terdapat didalam atau di tepi ketiak daun. Daun kerapkali berlekuk.....**31**
- 31a. tiap bunga diselubungi oleh 3 daun kelopak tambahan yang tidak rontok dan terbagi dalam pancung yang berbentuk benang. Bunga kelamin dua, dengan mahkota tambahan.....**84. Passifloraceae**

Fam 84. Passifloraceae

Herba atau tanaman berkayu, kerapkali liana atau tanaman pembelit. Daun tersebar. Daun penumpu ada. Bunga beraturan, berkemain dua, dengan dasar bunga yang sangat berbeda bentuknya, kerpakali dengan alat tambahan. Daun kelopak kerapkali 5, daun mahkota 5, kerpakali mempunyai mahkota tambahan. Benang sari kebanyakan 5 tertancap pada dasar bunga yang memanjang berbentuk silindris. Bakal buah menumpang, beruang 1. Tangkai putik kerapkali 3. Bakal biji banyak, buah buni atau buah kotak.

1. *Passiflora*

Tumbuh-tumbuhan pemanjat yang berubah-ubah, 1,5 – 5 m, bau tak enak. Batang berambut panjang jarang. Daun penumpu terbagi dalam, taju bentuk benang dan dengan ujung membesar. Alat pembelit duduk pada

batang. Daun tunggal, tangkai berambut panjang, 2 – 10 cm. Helai daun bulat telur memanjang, selalu bertaju 3, dengan pangkal berbentuk jantung, bergigi tidak dalam atau tepi rata. Kedua belah sisi berambut panjang dengan kelenjar bertangkai, 4,5 – 14 kali 3,5 – 13 cm. Bunga berdiri sendiri, kadang-kadang dua menjadi satu. Tangkai 1,5 – 7 cm. Daun pembalut 3, panjang 1 – 3 cm, berbagi menyirip rangkap dengan taju berbentuk benang, tabung kelopak berbentuk lonceng lebar, taju sisi dalam putih. Daun mahkota memanjang, putih cerah, panjang 1,5 – 2,5 cm. Mahkota tambahan ada. Tangkai sari pada pangkalnya satu dengan yang lain melekat dan juga dengan putiknya. Tinggi pendukung putik 6 – 8 mm. Tangkai putik 3, bentuk gada. Buah buni dibungkus oleh pembalut, bulat memanjang, oranye, panjang 1,5 – 2 cm. Dari Amerika tropis. Kadang-kadang di tanam sebagai penutup tanah. *Rambusa*, Ind, J, *Kaceprek*, S, *Ki leuleueur*, S, *Pacean*, S, *Permot*, S, *Rajutan*, S, *Ciplukan blungsung*, J.

***Passiflora foetida* L.**

5. Tanjung (*Mimusops elengi* L.)

Klasifikasi:	
Regnum	: Plantae
Divisio	: Spermatophyta
Subdivisio	: Angiospermae
Classis	: Dicotyledoneae
Subclassis	: Sympetalae
Ordo	: Primulales
Familia	: Sapotaceae
Genus	: <i>Mimusops</i>
Species	: <i>Mimusops elengi</i> L.
(Sumber: Steenis, 1992)	

Berdasarkan hasil pengamatan, Tanjung (*Mimusops elengi* L.) merupakan tumbuhan yang berasal dari ordo Primulales dan family Sapotaceae. Habitus dari tanaman ini adalah pohon dimana tumbuhan berkayu yang memiliki satu batang panjang dan beberapa cabang menyebar setelah tinggi tertentu yang membentuk sebuah tajuk. Periodisitas pada tanaman ini adalah pirenial yaitu tumbuhan yang mencapai umur sampai bertahun-tahun belum juga mati, bahkan ada yang dapat mencapai umur sampai ratusan tahun. Akar pada tanaman ini adalah tungganga karena pada bagian utamanya terdapat banyak cabang akar yang berukuran kecil dari akar utamanya. Percabangan monopodial, yaitu batang pokok selalu tampak jelas karena ukurannya yang lebih besar. Arah tumbuhnya adalah tegak lurus yaitu dimana batangnya tegak lurus. Bentuk batang pada tanaman ini yaitu bulat, dimana batang tersebut berbentuk bulat saat dipotong bagian tengahnya.

Berdasarkan hasil pengamatan pada Tanjung (*Mimusops elengi* L.) permukaan batang pada tanaman ini yaitu kasar dan beralur dimana saat

disentuh batang ini memiliki tekstur yang tidak licin. Tata letak daun pada tanaman ini adalah tersebar, bagian daunnya yaitu tidak lengkap dimana hanya memiliki tangkai daun dan helai daun, tetapi tidak memiliki pelepah daun, maka dari itu tanaman ini memiliki bagian daun yang tidak lengkap karena tidak memiliki pelepah daun. Bentuk daun pada tanaman ini adalah bulat jorong. Pangkal daun pada tanaman ini yaitu tumpul, ujung daunnya meruncing dimana titik pertemuan kedua tepi daunnya lebih tinggi dari dugaan, hingga ujung daun nampak sempit panjang dan runcing. Tepi daunnya rata dimana saat disentuh tepi daun pada tanaman ini yaitu tidak ada terdapat gerigi-gerigi atau apapun, maka dikatakan tanaman ini bertepi rata, urat daun pada tanaman ini menyirip, tekstur daun yaitu perkamen, dengan daun pada tanaman ini berwarna hijau.

Menurut (Samsumaharto, 2005) pohon berukuran sedang, tumbuh hingga ketinggian 15 m. Daun-daun tunggal, tersebar, bertangkai panjang; daun yang termuda berambut coklat, yang segera gugur. Helaian daun bundar telur hingga melonjong, panjang 9-16 cm, seperti jangat, bertepi rata namun menggelombang. Bunga berkelamin dua, sendiri atau berdua menggantung di ketiak daun, berbilangan-8, berbau enak semerbak. Kelopak dalam dua karangan, bertaju empat-empat; mahkota dengan tabung lebar dan pendek, dalam dua karangan, 8 dan 16, yang terakhir adalah alat tambahan serupa mahkota, putih kekuning-kuningan. Benang sari 8, berseling dengan staminodia yang ujungnya bergigi. Buah seperti buah buni, berbentuk gelendong, bulat telur panjang seperti peluru, 2-3 cm, akhirnya merah jingga, dengan kelopak yang tidak rontok. Biji kebanyakan 1, gepeng, keras mengilat, coklat kehitaman. Jenis ini berbunga dan berbuah sepanjang tahun, dengan musim buah masak umumnya terjadi pada bulan Februari sampai dengan Mei. Menurut (Arifin, 2005) pohon tanjung merupakan salah satu pohon yang sering ditanam di kawasan hutan kota. Pemanfaatan ini dikarenakan tanjung memiliki sifat meneduhkan hingga 125 meter persegi

area teduhan tergantung dengan umur pohon. Buah tanjung adalah salah satu makanan bagi beragam burung pemakan buah dan biji, sehingga juga dapat menjaga keseimbangan ekosistem. Meski kemampuannya dalam menyerap polusi udara tidak terlalu bagus, namun pohon tanjung tidak mudah tercemar dan cukup kuat hidup dalam jangka waktu panjang. Pohon ini juga bisa meredam suara dan debu, oleh karena itu pohon tanjung juga dijuluki sebagai pohon multi fungsi. Kayu pohon tanjung bersifat padat, kuat, keras dan berat serta memiliki kualitas yang cukup bagus. Kayu tanjung juga sangat mudah diolah menjadi berbagai produk, karena mudah diserut, dilubangi persegi, dibor, dan di ampelas. Dalam skala yang lebih luas, kayu tanjung digunakan digunakan menjadi barang-barang pasak pada pembuatan perahu, tangkai tombak atau perkakas lainnya, berbagai macam mebel (kursi, lemari, dan lainnya), tiang rumah, bahan ukiran dan patung, kayu penutup lantai, struktur pembuatan jembatan kayu, bantalan kereta api. Akan tetapi kayu tanjung memiliki kelemahan atau kekurangan, yaitu tidak mudah dikeringkan secara baik karena pada proses pengeringan cenderung melengkung, pecah ujung, atau retak pada permukaannya. Banyak masyarakat yang memanfaatkan bunga tanjung sebagai pengharum ruangan, pakaian, badan hingga rambut. Beberapa cara memanfaatkan bunga tanjung adalah untuk pengharum ruangan cukup letakkan di beberapa ruangan di rumah, maka bau harum akan menyebar secara alami, untuk pengharum pakaian alami dengan cara meletakkan bunga di dalam lemari sehingga pakaian selalu wangi dan segar, untuk aroma terapi dengan cara merebusnya dengan empat liter air mendidih, setelah itu dicampur dengan air dingin hingga mencapai suhu suam-suam kuku. Air rebusan bunga tanjung juga bisa digunakan untuk mandi dan akan membuat badan menjadi wangi dan terasa hangat.

Kunci Determinasi:

Tanjung, yaitu: 1b-2b-3b-4b-6b-7b-9b-10b-11b-12b-13b-14a-15a-109b-119b-120a-121b-124b-125a-126b-127a-**102. Sapotaceae-2b-3** *Mimusops elengi* L.

1b. Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.....	2
2b. Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun).....	3
3b. Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas.....	4
4b. Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas.....	6
6b. Dengan daun yang jelas.....	7
7b. Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya.....	9
9b. Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit.....	10
10b. Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset.....	11
11b. Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan yang serong ke atas.....	12
12b. Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali.....	13
13b. Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain.....	14
14a. Semua daun duduk berhadapan.....	15
15a. Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap (golongan 8).....	109
109b. Tanaman daratan (tumbuh) di antara tanaman bakau.....	119
119b. Tanaman lain.....	120
120a. Tanaman bergetah.....	121

121b. Setengah perdu, perdu, pohon atau rumput-rumputan berbentuk pohon.....	124
124b. Bila melingkar yang memeluk batang pada cabang tidak ada bunga atau karangan bunga lain.....	125
125a. Bunga dengan daun kelopak dan daun mahkota, biasanya berbilangan 5, kelompok kadang-kadang berbilangan 3.....	126
126b. Daun bertulang daun menyirip. Bunga berkelamin dua.....	127
127a. Daun kelopak dalam 2 lingkaran, terdiri ata 3 atau 4; taju mahkota juga dalam dua lingkaran. Tabung mahkota pendek.....	102. Sapotaceae

Fam 102. Sapotaceae

2b. Taju serupa daun mahkota 24. Bunga berbilangan 8. Tulang daun lebih lebar dan melengkung.....**3. Mimusops**

Pohon tinggi sampai 15 m. Daun panjang bulat telur-bulat memanjang, panjang 9-16 cm, yang termuda berambut coklat, segera gundul. Bunga tunggal atau dua dalam ketiak daun, menggantung, berkelamin dua, berbau enak. Daun kelopak dalam 2 karangan empat, perlahan-lahan menyempit, panjang \pm 1 cm, seperti halnya tangkai bunga berambut coklat muda. Mahkota sama panjangnya dengan kelopak, putih kotor, dengan tabung lebar yang pendek dan sedikit banyak terletak dalam dua karangan (berturut-turut dari 8 dan 16), taju bentuk lanset (karangan dari 8 adalah taju mahkota sesungguhnya). Benang sari 8, tertancap dalam leher yang berambut, berseling dengan staminodia yang ujungnya bergigi, pipih. Tangkai putik tidak atau hampir tidak dalam menjulang diluar bunga. Buah memanjang, panjang 2-3 cm, merah oranye, dengan kelopak yang tidak rontok. Biji 1, sisinya pipih, hitam coklat, dalam daging buah berwarna muda. Pada pantai. Ditanam di pedalaman pada halaman dan sepanjang jalan. *Tanjung*, Ind, S, J, Md. ***Mimusops elengi L.***

F. KESIMPULAN

1. Kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*) aspek botaninya adalah akarnya digunakan sebagai obat demam, serat kayu digunakan sebagai tali.,daun kadang-kadang digunakan sebagai makanan ternak dan kayu digunakan sebagai bahan pembuatan bagian dalam perahu.
2. Pepaya (*Carica papaya* L.) aspek botaninya adalah sebagai vitamin C untuk tubuh, mencegah sembelit dan mencegah kanker.
3. Waru (*Hibiscus tiliaceus* L.) aspek botaninya adalah daun waru dan kulit kayu waru juga digunakan sebagai obat tradisional untuk mengatasi penyakit kulit.
4. Ciplukan blungsung (*Passiflora foetida*) aspek botaninya adalah mencegah penyakit parkinson, penyakit kuning, kolestrol dsb.
5. Tanjung (*Mimusops elengi* L.) aspek botaninya adalah sebagai obat sakit kepala, mencuci luka dan demam.

G. DAFTAR PUSTAKA

- Agustina Ambar Pertiwi, M.Pd, *Penuntun Praktikum Botani Tumbuhan Tinggi*. Program Studi Tadris Biologi: Uin Antasari Banjarmasin. 2020.
- A,Y,Suroso. *Mengerti Morfologi Tumbuhan*. Taristo:Bandung. 1992.
- Anna Selby, *Makanan Berkhasiat: 25 Makanan Bergizi Super Untuk Kesehatan Prima*. Jakarta : Erlangga. 2005.
- Arifin. *Tanaman Hias Tampil Prima*. Penebar Swadaya. Jakarta. 2004.
- Basri A., dan Ratnawati. *Petunjuk Teknis Budidaya Pepaya*. Kementerian Pertanian: Banda Aceh. 2017.
- Faisal H., N. *Analisis Pendapatan Usaha Tani dan Saluran Pemasaran Ciplukan di Kabupaten Tulungagung*. Jurnal Agribisnis Unita. Vol 11(13):12-28. 2015.
- Indrayani, N. L.P., dkk. *Pengelolaan Kebun Waru Sehat*.Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika: Solok,Sumatera Barat. 2008.

- Irwana. *Taksonomi Tumbuhan (Schozophyta, Thallophyta, Bryophyta, Pteridophyta)*. Gajah Mada University Press, Yogyakarta. 1989.
- Kalie, Baga. *Bertanam Pepaya*. Jakarta: PT. Penebar Swadaya. 1999.
- Kartasapoetra. *Budidaya Tanaman Berkhasiat Obat*. Jakarta: Nineka Cipta. 2006.
- Kusuma. *Ilmu Tumbuh-tumbuhan Berbiji*, Susunan Luar. N. V. Poesaka Aseli, Jakarta. 1953.
- Lakitan, Benyamin. *Dasar-dasar Fisiologi Tumbuhan*. Rajawali Pers: Jakarta. 2007.
- Morton, J. Mango. p. 221–239. In: *Fruits of warm climates*. Julia F. 1987.
- Nasution, U. *Gulma dan Pengendaliannya di Perkebunan Karet Sumatera Utara dan Aceh*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan Tanjung Morawa (P4TM), Tanjung Morawa. 1986.
- Poorahmary, B., & Kermany, *Carbopol Hydrogels For Topical Administration: Treatment of Wounds, Tesis For the Degree Master Of Pharmacy, Faculty of Health Sciences University of Tromso. Queiroz, M., Marcellino, Ribeiro, & Silva, Development, of Gel With*. 2009.
- Rowe, R C., E Queen, M., Paul J. *Handbook of Pharmaceutical Excipients sixth edition*, Pharmacheutical Press, London. 2009.
- Salle, A. J., *Fundamental Principle of Bacteriology, Edisi 5*, Mc. Graw Hill Company Inc, New York. 1991.
- Samsumaharto, R. A., & Hartanto, S. D. *Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak n-Heksan, Etil Asetat, dan Etanol 70% Daun kembang Sepatu (Hibiscusrosa-sinensis L.) Terhadap S.Aureus ATCC 25923*, Surakarta, Universitas. 2005.
- Sinko, P. J. *Martin's Physical Pharmacy and Pharmaceutical Sciences*, The state University of New Jersey: Rutgers, hal 976-982. 2011.
- Sonhaji, Aang. *Penyakit-penyakit menular pada manusia*. Bandung. CV WAHANA IPTEK BANDUNG. 2010.
- Steenis, C. G. G. J. Van. *Flora. Cet. 9*. PT Pradnya Paramitha, Jakarta. 2003.

Suwarto, A. *Pepaya dan Khasiatnya (1).Obat Pengusir Sakit Malaria. Kedaulatan Rakyat. 02 Oktober 2011 hlm 19.*Yogyakarta : PT-BP Kedaulatan Rakyat. 2011.

Syamsuhidayat, Sugati S., dan Hutapea, J.R.,*Inventaris Tanaman Obat Indonesia.Edisi ke-2*, Departemen Kesehatan RI Bagian Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Jakarta. 1991.

Tjitrosoepomo, G. *Morfologi Tumbuhan.* Gadjah Mada University Press, Yogyakarta. 2001.

Tjitrosoepomo, G.,*Taksonomi Tumbuhan Spermatophyta*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press. 2007.

Van Steenis, C. G. G. J., *Flora*, Jakarta, PT.Praditya Paramita. 2005.

H. EVALUASI

1. Perbedaan ciri ordo pada praktikum IV :

- a. Malvales contohnya pada *Hibiscus rosa-sinensis* habitus perdu atau pohon disertai rambut, daun tunggal palminervis kebanyakan memounyai nektar atau penghasil madu, letaknya di bawah daun, dan buah berupa kapsul dan schizocarpium.
- b. Violales contohnya pada *Carica papaya* L. dan *Passiflora foetida* . tumbuhan basah atau berkayu, memanjat menggunakan sulur pada ketiak daun, pada batang ada sayap, tipe daun tunggal, letak tersebar dan ada nektar, ada penghubung, dan buah bacca atau kapsula, biji dengan arillus.
- c. Ebenales contohnya pada *Mimusops elengi* L. habitus pohon atau semak, memiliki stomata umum, benang sari, dan biji keras serta tebal.